

KONGRES RADIOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Congress of Radiologists of Serbia with International Participation

2021

21-23.10.2021.

Hotel Palisad, Zlatibor

PRESEDNIK UDRUŽENJA RADIOLOGA SRBIJE

Ružica Maksimović

PRESEDNIK RADIOLOŠKE SEKCIJE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Jovica Šaponjski

PRESEDNIK KONGRESA RADIOLOGA SRBIJE 2021

Dragan Stojanov

ORGANIZACIONI ODBOR

Ružica Maksimović

Jovica Šaponjski

Dragan Stojanov

Dragan Sagić

Dragan Mašulović

Dragan Dulović

Viktor Till

Miloš Lučić

Milan Mijailović

Zorica Milošević

Milena Spirovski

Željko Marković

Ruža Stević

Biljana Marković-Vasiljković

Djordje Lalošević

Viktorija Vučaj Čirilović

Silvija Lučić

Sanja Stojanović

Jelena Kovač Djokić

Radiša Vojinović

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Ružica Maksimović

Jovica Šaponjski

Dragan Sagić

Dragan Mašulović

Zoran Radovanović

Dragan Dulović

Viktor Till

Miloš Lučić

Milan Mijailović

Zorica Milošević

Dragan Stojanov

Ruža Stević

Biljana Marković-Vasiljković

Silvija Lučić

Snežana Lukić

Željko Marković

Sanja Stojanović

NAUČNI ODBOR

Dragana Bogdanović-Stojanović

Aleksandra Djurić Stefanović

Dragana Đilas

Katarina Koprivšek

Duško Kozic

Jovan Lorenski

Mirjan Nadrljanski

Olivera Nikolić

Simon Nikolić

Slađana Petrović

Milena Spirovski

Dara Stefanović

Tatjana Stošić-Opinčal

Radiša Vojinović

Viktorija Vučaj-Čirilović

Zlatko Širić

Viktor Till

Mihajlo Jecković

Polina Pavićević

Dejan Kostić

Marijana Basta Nikolić

Dijana Nićiforović

Jelena Kovač Djokić

Aleksandar Ivanović

Radiša Vojinović

SEKRETARI KONGRESA

Miloš Gašić

Dušan Šaponjski

Olga Nedeljković Arsenović

Aleksandra Aracki Trenkić

Marija Jovanović

PP033

Anomalni odstup leve koronarne arterije dijagnostikovao magnetnorezonantnim imidžingom

Milena Spirovski^{1,2}, Snežana Tadić^{1,3}, Tatjana Miljković^{1,3}, Dragan Lazarević³, Anastazija Stojšić Milosavljević^{1,3}, Stamenko Šušak^{1,4}

¹Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

²Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

³Klinika za kardiologiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

⁴Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Uvod: Anomalni odstup leve koronarne arterije je retka kongenitalna anomalija, sa udelom od manje od 0,5% svih urođenih srčanih mana. Najčešće se dijagnostikuje u dečijem uzrastu, te je prevalenca u adultnoj populaciji ekstremno retka.

Prikaz slučaja: Pacijentkinja uzrasta 42 godine upućena na magnetnorezonantni (MR) pregled srca zbog ehokardiografski registrovane komunikacije između aorte i plućne arterije. Tegobe su obuhvatale jake glavobolje nerazjašnjene etiologije, povremeno lupanje i preskakanje srca, kao i bolove parasternalno levo i prema aksili. MR pregledom se nije evidentirala komunikacija između aorte i plućne arterije, uz relativno balansiran protok nad ovim krvnim sudovima. Uočen je međutim anomalni odstup voluminoznije leve koronarne arterije iz trunkusa plućne arterije, uz vidljivu razgranatu mrežu koronarnih krvnih sudova, koji su imponovali kao kolaterale. Registrovan je normalni odstup nešto voluminoznije desne koronarne arterije iz odgovarajućeg koronarnog sinusa. Pacijentkinji je sledstveno načinjena koronarna angiografija koja je potvrdila anomalni odstup leve koronarne arterije, a potom i hirurška korekcija sa repozicijom leve koronarne arterije sa pulmonalnog trunkusa na aortu, uz patch plastiku trunkusa na mestu resekcije. Postoperativni period je bio praćen povremenim ventrikularnim tahikardijama, koje su nakon nekoliko meseci prestale i bez tegoba je već deset godina, fizički je aktivna i redovno se kardiološki prati, bez registrovanih aritmija, ispada kontraktilnosti ili funkcije.

Zaključak: Magnetnorezonantni imidžing, iako nije inicijalna niti primarna metoda izbora za evaluaciju koronarnih arterija, apsolutno omogućava dijagnostiku i procenu anomalnog odstupa koronarnih arterija neinvazivno i bez jonizujućeg zračenja. Pri evaluaciji MR srca poželjno je obratiti pažnju na odstup koronarnih arterija, obzirom da ova, iako retka anomalija, može dovesti do aritmija, sinkope i iznenadne smrti.